

MASHINA TARJIMASINING AHAMIYATI

Qodirova Madinabonu

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti doktoranti.

Mail: beginammm@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.10298549>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mashina tarjimasi yo'nalishlari, ularning o'ziga xos xususiyatlari, o'xshash va farqli jihatlari tasvirlanadi. Mashina yoki avtomatik, kompyuter tarjimasi maxsus kompyuter dasturi yordamida matnlarni bir tildan boshqa tilga tarjima qilishdir. Hozirda tarjimalarni qurish uchun to'rtta asosiy algoritmgga asoslangan tizimlar mavjud. Ularning har biri mashina tarjimasi muammolarini ma'lum darajada hal etgan bo'lsa-da, mukammal tarjimaga erishilmadi. Biroq mashina tarjimaning ahamiyatini ham inkor etib bo'lmaydi.

Kalit so'zlar: mashina tarjimasi, RBMT, staistik mashina tarjima, neyron tarmoqlarga asoslangan mashina tarjimasi, tizim xotira, kirish xabari, chiqish xabari.

Mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalarning kuchayishi bilan ular o'rtasidagi axborot oqimining intensivligi ham oshib boradi va bu madaniyatlararo aloqalarning kuchayishiga turtki bo'ladi. Xalqaro hamkorlikning kengayishi yozishmalarni, ayniqsa, tegishli biznes takliflarini va shartnomalarni tezkor tarjima qilish muammosini keltirib chiqaradi¹. Bu muammoni hal qilish usullaridan biri turli sohalardagi mutaxassislarining ishida samarali vositaga aylanishi mumkin bo'lgan mashinali tarjima tizimlarini yaratish va rivojlantirish bo'lishi mumkin².

Mashina tarjimasi bugungi globallashuv davrida hayotning ko'plab jabhalarida zaruratga aylanib bormoqda. **Birinchidan**, dunyodagi biznes va ilmiy matnlar miqdori tobora ortib borayotgan bu davrda ilmiy va biznes domenlarida mavjud bo'lgan kitoblar va maqolalarni o'zga tillarda nashr etish zaruriy ehtiyojga aylanib bormoqda. Xalqaro aloqalar va hamkorlik, huquqiy shartnomalar, texnik hujjatlar, ko'rsatmalar, e'lonlar, reklamalar va boshqa matnlarni tarjima qilish zarurati paydo bo'lishi tabiiy³.

Ikkinchidan, chet tilidagi har bir so'z madaniyatlar chorrahasidir, bu madaniyatlararo muloqot amaliyotidir, chunki ular begona olam va begona madaniyatni aks ettiradi: har bir so'z ortida milliy ong bilan shartlangan dunyo g'oyasi turibdi⁴. Tarjima o'zining ko'p qirraliligi bilan dunyoni to'g'ri idrok etish va madaniyatlararo muloqotda muhim ahamiyatga ega. Ammo turli mamlakatlardan kelgan mutaxassislar o'rtasidagi muloqotda hali ham til to'siqlari yoki tarjima qiyinchiliklari mavjud⁵.

¹ Бархударов Л.С. (2010). Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода [Barkhudarov L.S. A language and a translation: issues of the general and partial theory of translation]. Москва.

² Алферова Д.А. Модульное обучение переводу научно-технических текстов с использованием информационных технологий. М., 2010. 16 с.

³ Дубровина Е.В. Основные проблемы машинного перевода / Е.В. Дубровина, А.Н. Городищева // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. — 2014.

⁴ Тер-Минасова С.Г. (2012). Язык и межкультурная коммуникация [Ter-Minasova S.G. Language and Intercultural Communication]. Москва: Слово.

⁵ Карцева Е.Ю., Маргарян Т.Д., Гурова Г.Г. РАЗВИТИЕ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА И ЕГО МЕСТО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. - Вестник РУДН, серия Теория языка. Семиотика. Семантика, 2016, № 3 // УДК 81'32.

Kompyuter fanlari va sun'iy intellektdan foydalangan holda mashina tarjimasini qo'llashning bir qancha afzalliklari mavjud. Ulardan biri - mashinaning ishsh **tezligidir**. Xususan, jumla matnni kompyuter yoki smartfonda nusxalash orqali darhol tarjima qilish mumkin. Albatta, natija yuz foiz to'g'ri bo'lmasligi mumkin, lekin aniq faktlarga asoslangan, qolipli jumalarda foydalanilsa dolzarblikni to'liq qondira oladi. Masalan, xarid qilish saytlari, ob-havo ma'lumotlari kabi. Shuningdek, sayohat, ma'muriy hujjatlar va davlat hujjatlari kabi qat'iy jumlar ko'p bo'lgan matnlarni mashina tarjimasi yordamida tezda tarjima qilish mumkin⁶.

Ikkinchisi - **ko'p tilli muvofiqlik**. Cheklangan elektron lug'atlardan farqli o'laroq tillar soni, eng zamonaviy avtomatik tarjima ilovalari bir necha tillar bilan ishlashi mumkin. Jumladan, Google tarjimoni bir tildan ko'p tillarga tarjima qilishi va chiqish tilini tezda o'zgartirish xususiyatiga ega⁷. Elektron lug'atlar esa ma'lum tillar doirasidagina chegaralanib qoladi.

Uchinchisi – makon va zamonda **qulaylik**. Texnika asrida foydalanuvchilar uchun eng zarur narsa ham aynan qulaylikdir. Mashina tarjimasidan har qanday vaziyatda, murakkab mashina bo'lmagan taqdirda ham smartfon yordamida osonlik bilan foydalanish mumkin. Uning tezligi va ko'p tilli interfeysga egaligi cho'ntak lug'atlardan samaraliroq ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, zamonaviy mashina tarjimon dasturlarining ko'pchiligi nutqni aniqlash va matnga aylantirish tizimiga egaligi har qanday makon va zamonda foydalanish imkonini beradi.

Mashina tarjimasi kompyuter tilshunosligining eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, barcha til darajalarida nutqni qayta ishlashning barcha muammolarini o'z ichiga oladi⁸. Mashina tarjimasining afzalliklari haqida fikr yurita turib olimlar ularning **katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatini** va chiqish matnlarining umumiy "**neytralligi**" bilan yuqori tarjima tezligini ta'minlashini ta'kidlaydilar⁹.

Shuningdek, olimlar mashina tarjimasining quyidagi afzalliklarini keltirib o'tadilar:

⁶ Джекежанов А.С. РОЛЬ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники г. Минск, Республика Беларусь, 2019. 83 с.

⁷ Крачиунеску, О. С. Машинный перевод и перевод с помощью компьютера / О. Крачиунеску, К. Гердинг-Салас и Стрингер О'Кифф [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://translatedby.com/you/machine-translation-and-computer-assistedtranslation-a-new-way-of-translating/original/>. – Дата доступа: 09.12.2022.

⁸ Морозкина Е.А. Использование информационных технологий для оптимизации процесса перевода / Е.А. Морозкина, Н.Р. Шакирова // Вестник Башкирского университета. — 2012.

⁹ Карасев И.В. Системы машинного перевода / И.В. Карасев, Е.А. Артюшина // Успехи современного естествознания. — 2011. — № 7. — С. 117-118

2-chizma¹⁰.

Shunday qilib, tezlik, ko'p tillilik va harakatchanlikka ega bo'lgan mashina tarjimasi energiya olamidagi til to'sig'ini asta-sekin yengib chiqmoqda. Tarjima sohasida texnologiyalar rivojlanmoqda va optimallashtirilmoqda. Globallashtirish sharoitida tarjimaning butun jarayonini raqamlashtirish bilan yuzaga keladigan tendentsiyalarni hisobga olgan holda tarjimashunoslik masalalari ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Shu orqali umumiy maqsad sari intiluvchi subyektlarning ma'lum bir tilni bilish darajasidan qat'i nazar, o'zaro muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Avtomatik tarjima tizimlarining katta afzalligi - to'g'ri tarjima qilish uchun zarur bo'lgan so'z va iboralarni, shuningdek, ularni qidirish va boshqa tilga tarjima qilish uchun minimal vaqt sarflaydigan jummalarni qidirish ko'nikmalarini shakllantirilganligidir¹¹.

Shunisi e'tiborga loyiqki, so'nggi yillarda odamlar xorijiy mamlakatlar vakillari bilan muloqot qilishda sezilarli darajada kamroq psixologik qiyinchiliklarni boshdan kechira boshladilar, guruhning barcha a'zolari bir xil tilda gaplashmaydigan kompaniyalar soni, aksincha, ko'paydi. XXI asrda insoniyat o'z oldiga qo'yilgan vazifalarni samarali amalga oshirish uchun iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy jarayonlarni integratsiyalashuvi zarurligini anglab yetdi va shunday bir

¹⁰ Худинский М. В. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО И МАШИННОГО ПЕРЕВОДА, Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, 2021. 256 с.

¹¹ Королева О.С. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА ТЕКСТА СТУДЕНТАМИ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. // кафедры СКТИЯ, УГЛУТУ, 2022. С. – 62-67.

davrda o'zaro ta'sir qiluvchi shaxslarni chuqur anglash, o'zaro munosabatlarni mustahkamlash va o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yishning zaruriy sharti hisoblanadi¹². Shu sababdan mexanik tarjima bugungi tarjima sohasida muhim o'rin tutadi. Biroq, mexanik tarjima hali ham kamchiliklarga ega.

Birinchi, mexanik tarjima paytida matnning holati va foydalanuvchining xohishi noma'lum, shuning uchun tarjima paytida ko'pincha xatolar sodir bo'ladi. Masalan, vietnam tilidan yapon tiliga hazilomuz yozilgan matnni tarjima qilganda, tarjimon matnni oddiy shakldan foydalangan holda tarjima qiladi, lekin uni muloyim ifoda bilan tarjima qila olmaydi. Bundan tashqari, har qanday tilda talaffuzi bir xil, ammo ma'nosi har xil bo'lgan so'zlar mavjud. Mexanik tarjima shunchaki mashina bo'lgani uchun unga vaziyat noma'lum. Shuning uchun tarjima qilingan versiyada xatolar uchraydi¹³.

Ikkinchi, kundalik foydalanish har doim ham bir xil til shakliga asoslanmaydi. Mexanik tarjima dasturlari ba'zi shevalardagi so'zlarni "tushunmaydi". Masalan, Yaponiyada shevalar ko'p, o'qish va yozish bir-biridan farq qiladi, mashina tarjimasida bu muammolar keltirib chiqaradi.

Uchinchi, mexanik tarjimada ba'zan bilvosita tarjimaga asoslanadi. Bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish uchun uchinchi tildan foydalanishga to'g'ri keladi. Misol uchun, bilvosita golland tilidan ingliz tili orqali katalan tiliga tarjima qilganda xatolarga olib kelishi mumkin¹⁴.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, mashina tarjimasidan rasmiy, ilmiy uslublarda foydalanish samarali bo'ladi. Publitsistik uslub qisman tahrirlashni talab etadi. Badiiy va so'zlashuv uslublarida mashina tarjimasida hozirda ancha samarasiz. Ularda qo'llangan metaforalar, aksioma, frazeologizm, tagma'no kabi vositalarni mashina tushunmaydi, chunki u kontekst va ma'noni tahlil qila olmaydi.

References:

1. Кузнецов П. С., Ляпунов А. А., Реформатский А. А. Основные проблемы машинного перевода // Вопр. языкознания. 1956. № 5. С. 40–44.
2. Леонтьева Н. Н. Автоматическое понимание текстов: системы, модели, ресурсы : учеб. пособие. М. : Академия, 2006. 303 с.
3. Дроздова К. А. Машинный перевод: история, классификация, методы. Журнал СЛОВО МОЛОДЫМ, Москва, 2015.
4. www.vas3kblog.com

¹² Акбаева Х.Б., Хамрохужаева С.Т., ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА. // ИLM-FAN VA INNOVATSIYA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI in-academy.uz/index.php/s. – Т: 2021. С. – 24-29.

¹³ Ниньо, А. Машинный перевод в обучении иностранным языкам: восприятие обучающимися и преподавателями его преимуществ и недостатков / А. Ниньо [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.researchgate.net/publication/231850591>

Machine_translation_in_foreign_language_learning_Language_learners'_and_tutors'_perceptions_of_its_advantages_and_disadvantages. – Дата доступа: 09.12.2022.

¹⁴ Джекежанов А.С. РОЛЬ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники г. Минск, Республика Беларусь, 2019. 83 с.